

BEHINING IZOBELLA NAVINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI VA BEHINING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Abduraimov Davronbek Ulug'bek o'g'li

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Tursunboyeva Laylo Sodiqjon qizi

Guliston davlat universiteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11316044>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar behi mevasining xalq xo'jaligidagi ahamiyati, foydali xususiyatlari va kelgusida start-up loyiha sifatida behining Izobella navini yetishtirish va uni eksport qilish bo'yicha usullari haqida ma'lumotlar berib o'tdilar.

Kalit so'zi: behi tarkibi, behining kelib chiqish tarixi, yetishtirish, mevasini gullash davri, jem ishlab chiqarish.

Annotation

In this article, the authors provided information about the importance of quince fruit in the national economy, its useful features, and new packaging methods for the production and export of quince jam as a start-up project in the future.

Key words: composition of quince, history of origin of quince, cultivation, period of flowering of fruit, jam production.

Har bir millatning buyukligi jahon tamadduniga qo'shgan hissasi qurgan inshootlari, qoldirgan bebaho asarlari bilan birgalikda qishloq xo'jalik, agrar sohaning yanada yuqori pog'onalariga ko'tarilishi bilan ham belgilanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi o'tgan yillar davomida rivojlanishning yangi pog'onalariga ko'tarildi. 2017-2021 yillarni o'z ichiga olgan Harakatlar strategiyasining 3.3 bandida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlanish pillapoyasiga chiqarish birinchi o'rinda turgan masala bo'ldi. 2022-2026 yillarni o'z ichiga olgan Taraqqiyot strategiyasi oldingi strategiyaning uzviy davomi bo'ldi desak adashmaymiz. Qishloq xo'jalik sohasini yanada rivojlantirish uchun zamonaviy va yangicha yondashuvlar, qabul qilingan qonunlar, muhim farmon va qarorlar, davlat dasturlari tarmoqini serdaromad, qishloq joylarda odamlarni ish bilan ta'minlaydigan tizim sifatida shakllanishini amalga oshirdi. Mamlakatda oziq-ovqat sohasini jadal rivojlantirish va diversifikatsiyalash esa uning xomashyo ba'zasini kengaytirish va mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini berdi. Buni O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sish sur'ati yiliga o'rtacha 9-10 foizni tashkil etayotganidan ham ko'rish mumkin [1].

Jahon miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar sohaning o'rni va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, hosildorlik va manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm-fan yutuqlari hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masaladir. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida, kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu - qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirish ekanligini alohida ta'kidlab o'tgani so'zimizning isbotidir.

Bilamizki behi ra'nodoshlar oilasiga mansub mevali daraxt yoki buta hisoblanadi. Behining Ozarbayjon, Dog'iston, Turkmanistonda uning yovvoyi turlari bor [1]. Mahmud Koshg'ariyning

"Devonu lug'otit turk" asarida behi mevasi "ayva" nomi bilan tilga olingan. Turk tilida ham behi aynan ayva nomi bilan ishlatiladi. Behi Kavkaz, O'rta Osiyo, Qrim, Ukrainaning janubi hamda Astraxon viloyatida keng tarqalgan. Yurtimizning behizorlarning 80% Farg'ona vodiysida bo'lib, uning balandligi 5-6 m, shoxshabbalari piramida shaklida, ba'zan tarvaqaylab o'sadi. Bargi oddiy, yashil, cheti butun hamda gullari yakka holda, oq yoki och pushti ranglarda bo'ladi. Bahor faslining aprelda gullaydi. Behi ko'chati yerga o'tkazilgandan so'ng 3-4 yil ichida hosilga kira boshlaydi. Behi 30-40 yil yashaydi. Katta yoshdagi daraxtlari o'rtacha 60-70 kg hosil beradi. Mevasi sentabr-oktabr oylarida uzib olinadi, vazni naviga qarab 150-500 g boradi. Behi mevalari limon rangda yoki to'q sariq, tuk bilan qoplangan, yetilganda tuki to'kilib ketadi, xushbo'y ifor o'zidan taratadi. Behi entomofil (hasharotlar bilan changlanadigan) o'simlik. Tarkibida 74,7-83,5% suv, 8,5-15,2% qand, 0,2-1,5% kislota shuningdek oshlovchi moddalar va tosh hujayralar bo'ladi. Mevasi dag'al bo'lib, uzoq saqlangandan keyin tosh hujayralar yumshab qoladi. Behidan murabbo, kompot, marmelad, sukat, qiyom, jem tayyorlanadi, ovqatga (ko'pincha palovga bosiladi) ishlatiladi. Behi asosan, payvandlab ko'paytiriladi, ko'chati 6x6 yoki 5x5 m sxemada o'tqaziladi. Behining ko'pchilik navlari nokka payvandtag bo'la oladi, unga ulangan nok esa pakana bo'ladi. Behi issiqlik va namlikka talabchan bo'lib, sug'oriladigan unumdor tuproqlarda, shuningdek sho'ri kam yerlarda yaxshi o'sadi. O'suv davrida tuproq sharoitiga qarab 3-8-marotaba sug'oriladi [2].

Behi (Cydonia oblonga Mill.) — ra'nodoshlar oilasiga mansub mevali daraxt yoki buta. B.ning Ozarbayjon, Dog'iston, Turkmaniston, Eronda yovvoyi turlari uchraydi, turk tilida ayva nomi bilan yuritilgan. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida "ayva" shaklida tilga olingan. B. Kavkaz, O'rta Osiyo, Qrim, Ukrainaning jan. hamda Astraxon viloyatida keng tarqalgan. O'zbekistondagi B.zorlarning 80% Farg'ona vodiysida. Balandligi 5-6 m, shoxshabbalari piramida shaklida, ba'zan tarvaqaylab o'sadi. Bargi oddiy, yashil, cheti butun. Gullari yakka holda, oq yoki och pushti, aprelda gullaydi. Ko'chati o'tqazilgach, 3—4 yili hosilga kiradi, 30—40 yil yashaydi. Katta yoshdagi daraxtlari o'rtacha 60—70 kg hosil beradi. Mevasi sentabr—okt. oylarida uzib olinadi; vazni, naviga qarab 150—500 g. B. mevalari limon rangda yoki to'q sariq, tuk bilan qoplangan; yetilganda tuki to'kilib ketadi, xushbo'y. Yangi uzilgan mevasi kam iste'mol qilinadi. B. entomofil (hasharotlar bilan changlanadigan) o'simlik. B. tarkibida 74,7—83,5% suv, 8,5—15,2% qand, 0,2—1,5% kislota bor, shuningdek oshlovchi moddalar va tosh hujayralar bo'ladi. Mevasi dag'al bo'lib, uzoq saqlangandan keyin tosh hujayralar yumshab qoladi. B.dan murabbo, kompot, marmelad, sukat, qiyom, jem tayyorlanadi, ovqatga (ko'pincha palovga bosiladi) ishlatiladi. B., asosan, payvandlab ko'paytiriladi, ko'chati 6x6 yoki 5x5 m sxemada o'tqaziladi. B.ning ko'pchilik navlari nokka payvandtag bo'la oladi; unga ulangan nok pakana bo'ladi. B. issiqlik va namlikka talabchan. Sug'oriladigan unumdor tuproqlarda, shuningdek sho'ri kam yerlarda yaxshi o'sadi. O'suv davrida tuproq sharoitiga qarab 3—8-marta sug'oriladi.

Asosiy navlari: Non B., Quva B., Shirin B., Samarqand yirik B., Xorazm olmasimon B. Non B. — ertapishar, xo'raki va konservabop, daraxti o'rtacha. Mevasi yirik 300—400 g, olma shaklida, sariq. Eti sarg'ish, o'rtacha suvli, sal nordon, xushbo'y. Sentabrning ikkinchi yarmida uziladi, dekabrgacha saqlanadi. 50-70 kg hosil beradi; Quva B.—o'rtapishar, xo'raki, daraxti katta (5-6 m), mevasi o'rtacha (150—200 g), tilimli, olma shaklida, och sariq. Eti oq, tig'iz, o'rtacha suvli, shirin, xushxo'r. Okt. boshlarida uziladi, yanvargacha saqlanadi. Tupi 150-200 kg hosil beradi;

Shirin B. —ertapishar, xo'raki, daraxti o'rtacha. Mevasi 150—180 g, tilimli, noksimon, eti och sariq, sersuv, shirinnordon, yeyishli. Sentabrning ikkinchi yarmida uziladi, uzoq saqlanmaydi. Zararkunandalari: olma qurti, olma qon biti, nok kanasi, do'lana kapalagi va boshqa; kasalliklari: qora chirish, zang va boshqa.

Dala tajribalari O'simliklar genetik-resurslari ilmiy-tadqiqot institutining kolleksiyasidagi mavjud behining 30 ta navidan iborat tajriba maydonida o'rganiladi.

Dala va laboratoriya tajribalari «O'simliklar genetik-resurslari ilmiy-tadqiqot instituti uslubi», «Butunrossiya o'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti uslubi» va «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» bo'yicha, o'simliklarda fenologik kuzatuvlar va biometrik o'lchovlar «Qishloq xo'jalik ekinlari navlarini sinash davlat komissiyasining uslubi» hamda X.Ch.Buriyev va boshqalarning «Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi» (2014), asosi bo'yicha amalga oshiriladi.

Izobella navi

Daraxtning bo'yi o'rtacha 2,9 m, shox-shabbasi tarqoq, yassi dumaloq. Behi ko'chati ekilgandan so'ng uchinchi yili hosilga kiradi.

Mevasi bochkasimon, asos tomoni sal kengaygan, rangi sariq. Mevasining o'rtacha vazni 198 g bo'lib, eti och sarg'ish, zich, mazasi nordon, o'rtacha sershira, xushbo'y.

Hosildorligi – 69,5 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 112,8 s/ga ni tashkil etadi.

Qayerda yaratilgan: Akademik M. Mirzayev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Samarqand ilmiy-tajriba stansiyasi.

Muallif: A.K. Pavlov.

1959–yil Davlat reyestriga kiritilgan.

Mamlakatimizning barcha hududlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

O'zbekistonda ikki turdagi behi: oddiy jaydari behi (*Cydonia oblonga* Mill) va Yapon behi (*Chaenomeles Japonica* Hinde) uchraydi. Madaniy holda oddiy jaydari behi tarqalgan. Ko'p ildiz bachki chiqaradi. O'zbekiston bog'dorchiligida asosan daraxt holida o'stiriladi. Barcha turdagi

meva ekinlar qatorida, behi o'simligini parvarishlashda ham tashqi muhit omillari katta ahamiyatga ega.

Behi o'simligi issiqqa talabchan. Uning yaxshi o'sib rivojlanishi hamda meva kurtaklarining shakllanishi uchun o'rtacha optimal harorat 15-20 daraja hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevraldagi PQ-4947 "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"
2. Bo'riyev H., Baymetov K., Jo'rayev R. Meva ekinlari seleksiyasi va navshunosligi. Toshkent-2001. 84-85 b.
3. Mirzaxidov U., Obidjonov D.A. Behi yetishtirish. Toshkent-2021. 10-15 b.
4. Normuratov I.T., Asatov SH.I., Mamatkulov A.V., Namozov I.CH., Achilov M.U. Mevachilik va sabzavotchilik. Toshkent-2020. 14-15 b.
5. Ostonoqulov T.E., Narziyeva S.X. Mevachilik asoslari. Toshkent -2010. 20-25 b.
6. <https://agronet.uz>